

000 дан ортиқ оиладаги аёллар ва болаларда ирсий, юқумли ва онкологик касалликлар профилактик кўригидан ўтказилди. **50** та аёл, **150** та бола ҳамда **50** та ногирон шахсга ижтимоий-ҳуқуқий ва тиббий-психологик ёрдам кўрсатилди. Туман тиббиёт муассасалари **20** та тиббиёт асбоблари ва даволаш ускуналари билан таъминланди.

Ижтимоий хизматлар кўрсатиш соҳасида Зўравонликдан жабрланган, оғир ижтимоий аҳволда қолган, ўз жонига қасд қилиш ҳолати юқори бўлган ҳудудларда **1 000** дан ортиқ шахсларга **психологик** ёрдамлар кўрсатилади.

Тошкент шаҳрининг **11** та МФЙда “**Маҳалла фуқаролари муҳофазаси**” марказлари ташкил этилди. **110** нафар фуқародан иборат “**Маҳалла фуқаро муҳофазаси**” гуруҳлари тузилди, уларда фавқулодда вазиятларда аҳолини эвакуация қилиш, биринчи ёрдам кўрсатиш кўникмалари шакллантирилди.

Давлат гранти доирасида **7 533** та давра суҳбатлари ва тадбирлар ташкил этилган. **13 792** нафар фуқарога ижтимоий, ҳуқуқий, тиббий, психологик ёрдам, **16904** нафар фуқаронинг билим ва кўникмаларини оширилган ва касбга ўқитилган. **2520** нафар фуқарони бандлиги таъминланган. **346** та фуқарога кредит ажратилишига ёрдам кўрсатилган. **13714** нафар фуқаро санъат ва китобхонликка жалб этилган. **180** нафар ногиронлиги бўлган фуқаролар спортнинг паралимпия тури ва **560** нафар фуқаро спортга жалб этилган. **5** та спорт майдончаси ва **8** та маҳаллани ободонлаштиришга кўмаклашилди. **4** кутубхона, ва **8** ўқув курслари ва тугараклар ташкил этилган. **90** та брайл ёзувли китоблар чоп этилган. **120** та аудио китоблар жамланмаси шакллантирилган. **3481** нафар фуқаро ичимлик суви билан

шаҳрининг 30 та маҳалласида 950 та муаммоли оилаларга психологик, тиббий ва ҳуқуқий маслаҳатлар кўрсатилмоқда. Қўқон шаҳрининг 66 та маҳалласидаги 250 нафар кам таъминланган аёллар спорт машқларига бепул жалб этилмоқда.

Шу билан бир қаторда нодавлат нотижорат ташкилотларини молиялаштириш ва уларни фаолиятини қўллаб қувватлаш *айрим камчилик ва муаммолар* мавжуд:

Биринчидан, нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини молиялаштириш масаласи ҳануз долзарблигича қолмоқда.

Парламент ҳузуридаги нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш Жамоат фонди томонидан ажратиладиган маблағлар мамлакатда ННТларнинг миқдор ва сифат жиҳатдан ўсишига номутаносиб ҳолатда қолиб келмоқда. ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини молиялаштириш масаласида дунёнинг ривожланган мамлакатларида кенг қўлланиладиган аъзолик бадаллари, хайрия ёрдамларининг етарли даражада эмаслиги, умуман олганда маҳаллий ННТларда самарали фандрейзинг стратегиясининг мавжуд эмаслигини ҳам эътироф қилишимиз лозим;

Иккинчидан, турли даражада фаолият олиб борувчи ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари ўз профессионализми ва компетенциясини ошириб бориши, ўзининг ташкилий, моддий-техник базасини мустаҳкамлаши, бир сўз билан айтганда, жамиятда ўз легитимлигини таъминлаши бугунги куннинг долзарб масаласидан биридир.

Сўнгги йилларда нодавлат нотижорат ташкилотлари ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтларини қўллаб-қувватлаш, давлат органлари ва улар ўртасида ижтимоий шерикликни кучайтириш, таъсирчан жамоатчилик назоратини амалга ошириш, шунингдек, ушбу соҳани тартибга солувчи ҳуқуқий базани такомиллаштириш борасида изчил ишлар олиб борилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, эндиликда нодавлат нотижорат ташкилотларининг ролини янада ошириш, уларнинг ҳуқуқлари ва қонуний манфаатлари ҳимоясини мустаҳкамлаш, аҳоли ўртасида тарғибот қилиш, ННТ ва фуқаролик жамиятининг бошқа институтлари фаолиятининг очиклигини таъминлаш бугунги кун талабидан келиб чиққан ҳолда янги босқичга кўтарилади.